

С.Бублик,
кандидат технічних наук,

Технологічні закономірності людського розвитку

Досягнення гідного рівня життя неможливе без використання новітніх технологічних досягнень. Як підкреслюється в Доповіді ООН про розвиток людини за 2001 рік “досягнений в ХХ столітті безпрецедентний прогрес в сфері розвитку людини та викорінення убоцтва став можливим лише завдяки технологічним проривам” [1]. І саме тому чи не найголовнішим завданням для України в найближчі десять років має стати власне “розвиток людського потенціалу як основи стратегії структурно-інноваційного розвитку” [2]. В “епоху мережевих технологій” для будь-якої країни світу важливим стає розкриття творчого потенціалу нації як запоруки її успіху в цивілізаційному поступі людства. Отже інтелектуальний чинник цивілізаційного розвитку, який сконцентрований в технологічному потенціалові, стає вагомим фактором не лише для досягнення високого технологічного рівня суспільства, але й для забезпечення гідного добробуту його громадян.

Як відомо, синтезованим показником середнього рівня досягнень країни в світі обрано Індекс людського розвитку (ІЛР), який є відображенням соціально-економічного стану суспільства через розвиток його людського потенціалу. Проте він не враховує технологічних закономірностей розвитку суспільства, які характеризуються рівнем технологічного потенціалу та відповідним впровадженням технологічних досягнень. Певною мірою уявлення про досягнення країною певного технологічного рівня надає запроваджений в [1] *Індекс технологічних досягнень* (ІТД), підставою для обчислення якого виступають такі факторні ознаки технологічного потенціалу як: створення технологій, розповсюдження новітніх технологій, розповсюдження традиційних технологій, а також наявний рівень професійних навичок населення. Слід зазначити, що нагальність з'явлення такого індексу обумовлено також викликом часу, а саме переходом людської цивілізації до нового етапу еволюційного розвитку – інформаційно-технологічного суспільства, що ґрунтується на економіці знань. Основними ж чинниками цього суспільства є здатність суспільства створювати нові технології, генерувати нові ідеї, абсорбувати досягнення людської цивілізації [3]. І тому одним з головних завдань запровадження ІТД є зосередження уваги на показниках, які вказують на стратегічні проблеми, що властиві всім країнам, незалежно від їх рівня технологічного розвитку.

Між показниками технологічних досягнень і людського розвитку країн існує прямий і досить щільний зв'язок (коефіцієнт Пірсона дорівнює 0,897), що підтверджує тезу про виняткову вагомість технологічного чинника людського розвитку. Аналітична апроксимація залежності ІЛР від ІТД за країнами

(суцільна крива на Діагр.1), які були класифіковані в дослідженні ООН [1] наближається до напівлогарифмічного регресійного рівняння

$$N_H = 1,051 + 0,585 \lg N_T, \quad (1)$$

де N_H – показник людського розвитку;

N_T – показник технологічних досягнень.

Обчислені значення кореляційного відношення для теоретичного обраного згладжування емпіричних даних (0,954) та коефіцієнту Стьюдента (90,0) свідчать про високу щільність та точність обраного аналітичного рівняння (1) для опису взаємозв'язку між цими показниками розвитку людського потенціалу.

Діаграма 1. Залежність ІЛР від досягненого ІТД.

Виходячи із принципів класифікації країн за рівнем ІТД [1] та скориставшись регресійним рівнянням (1), визначимо можливості досягнення різних рівнів людського розвитку країн в залежності від рівня їх технологічних досягнень.

Так, **високого рівня** людського розвитку ймовірніше досягають лише ті країни, які є лідерами ($N_T \geq 0,500$), або потенційними лідерами ($N_T = 0,350 \div 0,499$) у впровадженні новітніх технологій. На **середньому рівні** людського розвитку перебувають країни, які динамічно впроваджують технології ($N_T = 0,200 \div 0,349$), а також та частина із маргінальних країн ($N_T \leq 0,199$), яка вже має поодинокі центри високих технологій, проте володіє нерозвиненим чи (та) недостатнім технологічним потенціалом, що не здобув необхідних професійних навичок ($N_T > 0,114$). Оцінкове значення ІТД для України (як однієї з багатьох некласифікованих за ІТД країн світу) відносить її до угруповання країн, які динамічно впроваджують технології. Проте можливе значення індекса технологічних досягнень ($N_T \approx 0,300$) не дозволяє сподіватися

на суттєве поліпшення рівней технологічного та людського розвитку України найближчим часом.

З одного боку, взаємозв'язок між технологічними досягненнями та людським розвитком підтверджує аксіому про визначальну роль науково-технічного прогресу власне у розвитку певної країни, з іншого – виступає свідченням того, що в умовах глобалізації світового ринку зростає нерівність розподілу доходів між багатими державами та рештою світу, а також заниженою вартістю основних факторів зростання ВВП – капіталу, вартості робочої сили [4]. Тобто, в переважній кількості країн, що розвиваються, визначальну роль в їхньому технологічному прогресуванні відіграють транснаціональні компанії, які в умовах відсутності нового економічного світового порядку використовують на свою користь творчий потенціал інших країн, привласнюючи вироблений ними додатковий економічний продукт. Такий підход виснажує творчу домінанту людського потенціалу цих країн, є підставою для антистимулювання у розвитку науки і освіти, що є властивим і для нинішніх вітчизняних реалій [5]. Важливим стає визначення межових значень основних складових технологічного потенціалу та можливих траекторій його розвитку в умовах формування нової світової економіки, а також оцінювання впливу технологічного чинника на досягнення країною певного рівня людського розвитку.

З цією метою проведемо аналітичне дослідження методом кореляційно-регресійного аналізу взаємозв'язків між основними показниками, для чого скористаємося даними ООН [1]. Виходячи із мети дослідження, за параметри аналітичної моделі обираємо індекс людського розвитку (N_h), показник чисельності дослідників в еквіваленті повної зайнятості (ЕПЗ) на 1 млн. мешканців країни (N_p) та показник валових внутрішніх витрат (ВВВ) на 1 дослідника в ЕПЗ як частка валового національного продукту (N_s).

Таблиця 1. Показники людського розвитку країн наприкінці 90-х років

Рівні людського розвитку	Країна	Чисельність дослідників в ЕПЗ на 1 млн. мешканців	ВВВ як частка ВВП	ІЛР
		N_p	N_s	N_h
1	2	3	4	5
Високий	Норвегія	3664	1,6%	0,939
	Австралія	3357	1,8%	0,936
	Канада	2719	1,7%	0,936
	Швеція	3826	3,8%	0,936
	Бельгія	2272	1,6%	0,935
	США	3676	2,6%	0,934
	Нідерланди	2219	2,1%	0,931
	Японія	4909	2,8%	0,928
	Фінляндія	2799	2,8%	0,925
	Швейцарія	3006	2,6%	0,924
	Франція	2659	2,3%	0,924

	Сполучене Королівство	2448	2,0%	0,923
	Данія	3259	2,0%	0,921
	Австрія	1627	1,5%	0,921
	Німеччина	2831	2,4%	0,921

1	2	3	4	5
Високий	Ірландія	2319	1,6%	0,916
	Нова Зеландія	1663	1,0%	0,913
	Італія	1318	2,2%	0,909
	Іспанія	1305	0,9%	0,908
	Греція	773	0,5%	0,881
	Сінгапур	2318	1,1%	0,876
	Республіка Корея	2193	2,8%	0,875
	Португалія	1182	0,6%	0,874
	Словенія	2251	1,5%	0,874
	Чеська Республіка	1222	1,2%	0,844
	Аргентина	660	0,4%	0,842
	Словаччина	1866	1,1%	0,831
	Угорщина	1099	0,7%	0,829
	Польща	1358	0,8%	0,828
	Чилі	445	0,7%	0,825
	Середній	Коста-Ріка	532	0,2%
Естонія		2017	0,6%	0,812
Хорватія		1916	1,0%	0,803
Литва		2028	0,7%	0,803
Латвія		1049	0,4%	0,791
Мексика		214	0,3%	0,790
Білорусь		2248	1,1%	0,782
Російська Федерація		3587	0,9%	0,775
Малайзія		93	0,2%	0,774
Болгарія		1747	0,6%	0,772
Румунія		1387	0,7%	0,772
Венесуела		209	0,5%	0,765
Маврикій		361	0,4%	0,765
Таїланд		103	0,1%	0,757
Бразилія		168	0,8%	0,750
Філіппіни		157	0,2%	0,749
Україна		2171	1,2%*	0,742
Азербайджан		2791	0,2%	0,738
Туреччина		291	0,5%	0,735
Китай		454	0,7%	0,718
Йорданія		94	0,3%	0,714
Туніс		125	0,3%	0,714
Іран		560	0,5%	0,714
Киргистан		584	0,2%	0,707
Південна Африка		1031	0,7%	0,702
Сирійська Арабська Республіка		30	0,2%	0,700
Республіка Молдова	330	0,9%	0,699	
Індонезія	182	0,1%	0,677	
Болівія	172	0,5%	0,648	
Єгипет	459	0,2%	0,635	
Гватемала	104	0,2%	0,626	
Індія	149	0,7%	0,571	
Низький	Пакистан	72	0,9%	0,498
	Того	98	0,5%	0,489
	Мадагаскар	12	0,2%	0,462

Нігерія	15	0,1%	0,455
Уганда	21	0,6%	0,435
Буркіна-Фасо	17	0,2%	0,320
Бурунді	33	0,3%	0,309

* показник ВВВ як частка ВВП для України обчислений на підставі даних [6].

Із генеральної сукупності країн для подальшого аналізу вибираємо 69 країн, за якими є повні дані за параметрами дослідження (Табл. 1).

Кореляційний аналіз загальної сукупності за обраними ознаками країн підтвердив наявність кореляційного взаємозв'язку між ними (Табл.2), а також про достовірність корелювання (коефіцієнти Стьюдента значно перевищують порогове значення надійності). Це свідчить про коректність обраної аналітичної моделі для дослідження.

Таблиця 2. Взаємозв'язок між показниками для сукупностей країн за рівнями людського розвитку

Сукупності країн	Коефіцієнт Пірсона		
	Nh(Np)	Nh(Ns)	Np(Ns)
Загальна (69 країн)	0,691	0,635	0,802
з високим рівнем ІЛР (34)	0,644	0,708	0,774
з середнім рівнем ІЛР (28)	0,374	0,159	0,512
з низьким рівнем ІЛР (7)	не визначено	не визначено	не визначено

Для більш ґрунтовного вивчення впливу технологічного чинника на людський розвиток було здійснено корелювання сукупностей країн за ознакою досягнених рівней людського розвитку. Якщо для сукупності країн з високим рівнем ІЛР характерним є наявність достовірного кореляційного взаємозв'язку між всіма параметрами, то для сукупності країн з середнім рівнем ІЛР такий взаємозв'язок встановлено лише між параметрами технологічного потенціалу, тобто між **рівнем науково-технологічного потенціалу (Np)** країни та **рівнем науковоємності ВВП (Ns)**. Для країн з низьким рівнем ІЛР кореляційний взаємозв'язок між обраними параметрами є невизначеним через недостатню кількість таких країн для порівняння.

Щільним кореляційним зв'язком (коефіцієнт Пірсона понад 0,700) вирізняються залежності показників рівня науково-технологічного потенціалу від показників рівня науковоємності економіки для загального угруповання країн та сукупності країн з високим рівнем ІЛР, що свідчить про планомірну залежність процесів розвитку науково-технічного потенціалу від обсягів відповідних інвестувань. Середня щільність зв'язку між цими параметрами для сукупності країн з середнім рівнем ІЛР підтверджує тезу про те, що в цих країнах загалом недостатньої уваги приділяється стратегічному плануванню розвитку національної науки і технологій, а також про значну неоднорідність умов його формування в різних країнах, позаяк досягнений рівень науково-технологічного потенціалу стався як через його прогресування, так і регресування (зокрема в країнах, що утворилися після розпаду Радянського Союзу). До того ж, “надлишковий” (як для рівня його фінансового

забезпечення) науково-технічний потенціал в країнах з середнім рівнем ІЛР свідчить також про його використання не на користь національному розвитку.

Наближеною аналітичною формою переважної більшості виявлених кореляційних залежностей є напівлогарифмічне рівняння (Табл.3), що погоджується з основними закономірностями змінювання обраних параметрів. Винятком слугує параболічне регресійне рівняння для опису емпіричної залежності між параметрами технологічного потенціала в країнах з середнім рівнем ІЛР, що відображає нерівномірність його розвитку за угрупованням цих країн.

Таблиця 3. Аналітичні форми кореляційних рівнянь

Сукупність країн	Рівняння	Кореляційне відношення
Nh(Np)		
Загальна	$N_H = 0,251 + 0,187 \lg N_p$	0,853
з високим рівнем ІЛР	$N_H = 0,497 + 0,119 \lg N_p$	0,632
з середнім рівнем ІЛР	не визначено	
Nh(Ns)		
Загальна	$N_H = 1,305 + 0,246 \lg N_s$	0,651
з високим рівнем ІЛР	$N_H = 1,113 + 0,119 \lg N_s$	0,737
з середнім рівнем ІЛР	не визначено	
Np(Ns)		
Загальна	$N_p = 6487,7 + 2368,8 \lg N_s$	0,768
з високим рівнем ІЛР	$N_p = 7418,9 + 2785,8 \lg N_s$	0,776
з середнім рівнем ІЛР	$N_p = 522,6 - 102639N_s + 22124080N_s^2$	0,559

Результати дослідження свідчать про більш вагомий вплив на динаміку ІЛР загальної сукупності країн рівня їх науково-технологічного потенціалу, ніж рівня його фінансового забезпечення, що узгоджується з тезою про те, що для досягнення високого рівня людського розвитку необов'язково мати необмежені фінансові ресурси.

Діаграма 2. Апроксимація динаміки показників технологічного потенціалу країн

Апроксимація залежності показників технологічного потенціалу виявила певну особливість використання творчої домінанти для розвитку країн (Діагр.2). Так, низький рівень наукоємності економіки країни (менше 0,9 [7]) призводить до того, що власний науково-технологічний потенціал стає впроваджувачем (за ліпшим випадком) чи обслуговувачем чужинних технологій, а сама країна – споживачем чужинного науково-технологічного потенціалу (теоретичні **від’ємні** значення рівня науково-технологічного потенціалу). Тобто, за умови недбайливого ставлення країни до розвитку власної творчої домінанти, в умовах глобалізованих економічних процесів, вона перетворюється на фінансового донора більш технологічно розвинених країн, тим самим виконуючи функцію їх “сировинного приростку” [8], в тому числі інтелектуального донора. До того ж, рівень запозичених технологій не є досить високим, про що свідчить незначна кількість висококваліфікованих працівників (Табл.1).

Динаміку змінних аналітичних моделей (теоретичних ознак) найкраще досліджувати через теоретичні коефіцієнти еластичності, що відстежують якісні зміни процесів обраних явищ, а також характеризують можливості регулювання цих процесів. Оскільки за теоретичну форму змінювання переважної більшості результативних ознак обрано логарифмічну криву, то, відповідно, аналітичною формою для обчислення їх теоретичних коефіцієнтів еластичності буде гіперболічне рівняння

$$E = a \cdot \frac{\bar{X}}{Y} \cdot \lg e \cdot \frac{1}{X}, \quad (2)$$

де a – показник ступіню впливу фактора X на ознаку Y ;

\bar{Y}, \bar{X} – середні значення теоретичних результативної та факторної ознак.

Таблиця 4. Теоретичні коефіцієнти еластичності аналітичних моделей

Сукупність країн	Рівняння
Nh(Np)	
Загальна	$E_H = 143,905/N_p$
з високим рівнем ІЛР	$E_H = 126,388/N_p$
Nh(Ns)	
Загальна	$E_H = 0,00139/N_s$
з високим рівнем ІЛР	$E_H = 0,00091/N_s$
Np(Ns)*	
Загальна	$E_p = 0,00755/N_s$
з високим рівнем ІЛР	$E_p = 0,00873/N_s$

* Теоретична еластичність процесів динаміки параметрів технологічного потенціалу для угруповання країн з середнім рівнем ІЛР є середньодостовірною лише для вузького діапазону значень: $N_s=(0,2\div 1,2)$ та має лінійний характер.

Діаграма 3. Еластичність людського розвитку в залежності від рівня науково-технологічного потенціалу країн

Діаграма 4. Еластичність людського розвитку в залежності від рівня наукоємності економіки країн

Теоретичні еластичності людського розвитку загальної сукупності країн в залежності від рівней науково-технологічного потенціалу та його фінансування (Діаграми 3, 4) є вищими від угруповання країн з високим рівнем ІЛР (переважно країн з високим рівнем доходів). Це свідчить про більші можливості для змінювання рівня людського розвитку у загальній сукупності країн на відміну від угруповання країн з високим рівнем ІЛР. Одночасно, таке підтверджує тезу про те, що розвиненим країнам необхідно докладати більше витрат (матеріальних і людських) для подальшого прогресування, ніж для країн, які відносять до тих, що розвиваються.

Слід також зазначити, що нинішня світова інтенсифікація процесів виробництва і використання знань вимагають наявності видатних і геніальних людей, а народження геніїв не є привілією окремих націй [5]. Це є тим природним фактором, який вирівнює можливості країн з різним рівнем людського розвитку в період переходу до нової світової економіки. Аби скористатися таким, цим країнам слід впроваджувати власну державну науково-технологічну політику, яка має бути спрямованою саме на розвиток власного інтелектуального потенціалу як запоруки для її процвітання.

Діаграма 5. Еластичність рівня науково-технологічного потенціалу в залежності від рівня наукоємності економіки

Більш еластичний попит рівня науково-технологічного потенціалу в теоретичній залежності від рівня наукоємності ВВП (Діагр. 5) країн з високим рівнем ІЛР свідчить про більшу чутливість їх науково-технологічного потенціалу до змінювання обсягів фінансування. Одночасно це також свідчить про більшу стійкість процесів технологічного розвитку цих країн та мобільність їх науково-технологічного потенціалу на відміну від загальної сукупності країн.

Із аналітичних рівнянь (Табл.4) можна визначити межові значення коефіцієнтів еластичності досліджуваних теоретичних процесів. Так, процес людського розвитку стає **еластичним** ($E_H \geq 1,0$), коли показник рівня науково-технологічного потенціалу нижче рівня $(126 \div 144)$ дослідників на 1 млн. мешканців (Діагр. 3), а рівень наукоємності ВВП – відповідно менший за $(0,09 \div 0,14)$ % ВВП (Діагр. 4). Теоретичний рівень науково-технологічного потенціалу стає **нееластичним** ($0 < E_p < 1,0$) (Діагр. 5), коли рівень наукоємності ВВП перевищує рівень $(0,75 \div 0,87)$ % ВВП. За зменшення рівня наукоємності N_s до 0,4% ВВП і нижче, попит на науково-технологічний потенціал стає **нескінчено еластичним**, тобто процес його зменшення стає нестійким та нерегульованим.

Отримані дані добре узгоджуються з межовими значеннями частки наукоємності ВВП, визначеної вітчизняними дослідниками, зокрема в [7, 9], та можуть слугувати індикаторами розвитку як людського потенціалу країни, так і його творчої домінанти – науково-технологічного потенціалу. Менші межові значення, отримані для коефіцієнта еластичності людського розвитку в залежності від рівня наукоємності ВВП свідчать про менший вплив на розвиток людського потенціалу країни національної наукової системи в умовах нової світової економіки.

Внаслідок проведеного дослідження основних технологічних закономірностей людського розвитку країн світу можна зробити такі висновки:

1. Високого рівня людського розвитку досягають лише ті країни, які є лідерами, або потенційними лідерами у впровадженні новітніх технологій.
2. Рівень науково-технологічного потенціалу країни є більш вагомим фактором для досягнення нею високого рівня людського розвитку, ніж окремо рівень його фінансового забезпечення.
3. Рівень наукоємності економіки країни може слугувати індикатором технологічної, а отже й економічної, залежності від більш розвинених країн світу.
4. Наближеною теоретичною формою переважної більшості залежностей є напілогарифмічна крива, що свідчить про природний характер обмежень таких процесів.
5. Творча домінанта технологічного потенціалу є провідним фактором людського розвитку в період переходу цивілізації до “епохи мережевих технологій”.

Література

1. Доклад о развитии человека за 2001 год. Использование новых технологий в интересах развития человека. ПРООН (Програма розвитку ООН). 2001.
2. Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки./ Послання Президента України до Верховної Ради України. 2001.
3. С.Г.Бублик, Г.І.Калитич, В.Г.Лукомський. Науково-технологічний та інноваційний розвиток як головний чинник національної безпеки України// Наука та наукознавство. – 1999. – №2. – С.49-53.
4. В.Безруков, В.Новосельский. Потенциал экономического развития и научно-технический прогресс// Экономист. – М.: 2002. –№1.. – С.3-6.
5. Євген Савельєв, Віталіна Куриляк. Нова економіка і моделі її формування в Україні// Журнал європейської економіки. – Тернопіль: видання Тернопільської академії народного господарства. – Том 1, №1. – 2002. – С.25-37.
6. Україна. Відновлення зростання на засадах справедливості: Меморандум про економічний розвиток України/ Економіки країн світу: дослідження Світового банку. 1999.
7. Актуальні питання методології та практики науково-технологічної політики/ Під ред. Б.А.Малицького. – К.: УкрІНТЕІ, 2001. – 204 с.
8. Евгений Марчук. Украина и новая парадигма развития. – К., 2001, с.81.
9. Булкін І.О. Теоретико-методичне забезпечення формування державної науково-технологічної політики (аспект фінансування)/ Автореферат канд. дисерт. – К. – 1997.

Анотація

С.Бублик, канд. техн. наук,
Технологічні закономірності людського розвитку

Проведений аналіз впливу технологічних чинників на рівень людського розвитку країн світу в умовах формування нової світової економіки. Визначені можливі теоретичні траєкторії розвитку технологічного потенціалу, а також межові значення його основних складових, які можуть слугувати індикаторами технологічної залежності країни від розвинених країн світу.

Аннотация

С.Бублик, канд. техн. наук,
Технологические закономерности человеческого развития

В статье был проведен анализ влияния основных технологических факторов на уровень человеческого развития мировых стран в условиях формирования новой мировой экономики. Были определены возможные теоретические траектории развития технологического потенциала, а также вычислены граничные значения его основных составляющих, которые могут использоваться в качестве индикаторов технологической зависимости страны от более развитых стран.